

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3744653>

УДК 330.342:657.6

Аскерова Ф.А.

Аскерова Фидан Алиназим кызы, доктор философии по экономике, Университет «Одлар Юрду», AZ1110, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Короглу Рагимова, 45. E-mail: rfidan23@mail.ru.

Стратегическое значение инноваций в аудите в современных условиях

Аннотация. В статье рассматривается стратегическое значение инноваций в аудите в современных условиях. Раскрыты функции аудита в ведении финансово-хозяйственной деятельности и в прозрачности финансово-бухгалтерских отчетов. Рассмотрена необходимость углубления инноватизации аудиторской деятельности и применения новых инноваций в ней. Отмечена важность формирования и развития инновационной стратегии в аудиторской деятельности и повышение эффективности использованных аудиторских механизмов – инструментария по комплексным проверкам и анализу предприятий. Обоснована необходимость расширения применения инноваций в аудите для повышения прозрачности экономических процессов и ведения бухгалтерской отчетности. Подготовлены рекомендации и даны предложения по стратегическому значению инноваций в аудите в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: Азербайджан, инновационная система, интенсификация развития инновационной деятельности, цифровой аудит, инновации, аудиторская деятельность, аудиторские проверки, автоматизация аудиторской деятельности.

Askerova F.A.

Askerova Fidan Alinazim, Doctor of philosophy in economics, University «Odlar Yurdu», AZ1110, Azerbaijan Republic, Baku, Koroglu Ragimov st., 45. E-mail: rfidan23@mail.ru.

The strategic importance of innovation in audit in modern conditions

Abstract. The strategic importance of innovation in audit in modern conditions is investigated in the article. The functions of audit in the conduct of financial and economic activities and in transparency of financial and accounting reports are analyzed for this purpose. The need to intensification the innovation of audit activities and apply new innovations in it is considered too. The importance of forming and developing an innovative strategy in audit activities and increasing the efficiency of the used audit mechanisms - tools for complex inspections and analysis of enterprises is noted then. The importance to expand the use of audit innovations to increase the transparency of economic processes and to maintain accounting records is considered. Recommendations and proposals on the strategic importance of audit innovation are given in the end of the article.

Key words: Azerbaijan, innovative system, intensification of development of innovative activity, digital audit, innovations, auditor activity, audit inspections, automation of auditor activity.

После восстановления независимости, Азербайджану были необходимы новые подходы к струк-

турированию экономики, учитывающие национальные и экономические интересы государства. В этих условиях для эффек-

тивного развития аудита необходимо развитие и смежных с ним сфер, таких как бухгалтерия, финансы, юриспруденция и технология. Аудит, в первую очередь, является проверкой бухгалтерской, финансовой и налоговых отчётностей - соответственно для улучшения качества проверки следует улучшить финансовую отчётность, добавить в неё пункты, связанные с инновационной деятельностью, указать чего добилась фирма, либо предприниматель за последнее время, показать объем расходов, который был затрачен на достижение данных целей, количество работников и прочие данные, связанные с этой сферой. «Аудит принято рассматривать, в основном, как область практической деятельности аудиторов и аудиторских фирм, осуществляющих проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности и призванных защищать организации от налоговых рисков. Риск искажения бухгалтерской информации существует всегда. Главным же инструментом в получении достоверных данных о финансовом положении хозяйствующего субъекта является аудит» [1]. Для улучшения бухгалтерской отчётности можно упростить форму бухгалтерской отчётности и применить технологии для того, чтобы каждый при желании мог заполнить форму - соответственно это упростит работу предпринимателя. Наиболее оптимальными считаются следующие пути улучшения отчётности: 1) применение искусственного интеллекта и усовершенствование программы, используемой для сбора данной отчётности; 2) функция проверки набранной отчётности; 3) функция анализа отчетности, благодаря которой, предпринимателю не придётся тратить лишнее время на составление определённых анализов; 4) функция отчёта эффективности работы персонала для выявления и улучшения более слабого звена, чтобы избежать потерь и 5) добавление функции голосового распознавания для более быстрого и качественного заполнения отчёта. «Руководство предприятий в ходе своей работы должно иметь более полное представление о ре-

альных экономических условиях своей хозяйственной деятельности для принятия более эффективных управленческих решений» [4]. Отметим, что аудитор, не выходя из своего кабинета, в своей проверке должен использовать программное обеспечение для наблюдения за работой персонала. На сегодняшний день деятельность аудиторов очень упрощена благодаря техники и технологии, но так как не все могут их до конца освоить, то искусственный интеллект остается в стороне. «Аудиторы в своей деятельности достаточно активно используют программные продукты общего назначения, такие как электронные таблицы, текстовые редакторы, иногда системы управления базами данных. Эти программы позволяют им организовать хранение и анализ информации по аудируемым объектам, выполнить некоторые несложные расчеты, подготовить отчеты и заключения» [3]. Необходимость развития искусственного интеллекта возникает по той причине, что происходят существенные изменения во всех областях одновременно: 1) изменения конкурентной среды; 2) изменения в требованиях и 3) изменение технологий. Анализируя эти факторы, прослеживается необходимость перемен: 1) изменения конкурентной среды — в этой области внутренний аудит должен испытывать дискомфорт. Функции руководителя службы аудита иногда размыты, они пересекаются с функциями риск-менеджера и директора по комплаенс. Из-за этого возникает большая опасность того, что внутренний аудит будет «задавлен в толпе» и не сможет показать свои уникальные качества; 2) изменения в требованиях заинтересованных сторон/клиентов — учитывая объем обязанностей и ответственности совета директоров и комитетов по аудиту, а также их растущий интерес к прозрачности, вовлеченность в процесс разработки стратегии и процесс управления рисками, можно увидеть, какими возможностями обладает внутренний аудит для решения проблем в этих областях. Тем не менее, советы директоров, комитеты по аудиту и первые

лица компании не всегда акцентируют внимание на различиях между традиционным аудитом и риск-ориентированным аудитом и 3) изменения в технологии. Облачные технологии, искусственный интеллект, интернет, блокчейн и дополненная реальность – это всего лишь несколько технологий, влияющих на работу компании. Операционные модели подвержены постоянным изменениям. Новые виды бизнеса, которые невозможно было организовать несколько лет назад, превратились в новые отрасли, а в некоторых случаях уничтожили устаревшие корпорации.

Следует подчеркнуть, что переосмысление процессов – это цифровая трансформация. Она направлена на изменение образа мышления, при котором лидеры бросают вызов своему статусу и внедряют инновации так, чтобы их деятельность наилучшим образом отвечала интересам акционеров и имела положительный эффект.

В инновационной деятельности существует множество препятствий – одни коренятся в представлениях организации, другие связаны с внедрением и реализацией идей о том, что такое инновационная деятельность. «Инновации на предприятии являются средства производства и технологические процессы; производимая продукция и ее качество; человеческий потенциал и развитие творческой и активной личности; организационное развитие и т.д». [2]. Компании не могут добиться своих целей из-за ниже перечисленных причин:

- недостаток доверия и недостаточный опыт в области проведения изменений;

- отсутствие общей цели и культуры инноваций;

- утрата контроля над организацией процессов и недостаток ресурсов для ведения инновационной деятельности;

- критическое отношение со стороны партнёров и недостаток творческих знаний, конкурентной разведки и сопоставительного анализа технологий.

- отсутствие системы вознаграждения и мотивации и страх перед неизвестными и неконтролируемыми процессами;

- отсутствие сотрудничества и обмена информацией между командой разработчиков и другими отделами – отдела маркетинга, поставок, контроля качества, регулирования и финансов;

- недостаток общего понимания, чем именно инновация является для организации и т.д.

Развитие инновационной деятельности будет способствовать росту компании, увеличению дохода и созданию потребительской ценности. Поэтому нужно непрерывно совершенствовать процессы инновации, чтобы сохранить конкурентоспособность. Предприятия, вовлеченные в инновационную деятельность, можно распределить по 3 основным группам:

1) 80% - это компании, которые имеют стабильный бизнес. В целом, компании не готовы выделить ресурсы на какие-либо изменения и не заинтересованы в дополнительном риске, даже понимая важность внедрения инноваций.

2) 15% - это более зрелые с точки зрения готовности к инновациям зарубежные и местные предприятия. У них появились первые необходимые инструменты для работы с инновациями. Они имеют опыт организации собственных венчурных фондов, запуска собственных товаров на зарубежном или местном рынке, построения собственной инновационной инфраструктуры. Элементы инновации у многих компаний появляются в виде отделов инноваций, обучения топ-менеджеров инструментам, которые позволяют более гибко понимать потребности клиентов и управлять проектами.

3) 5% - это компании – лидеры технологической индустрии, которые чувствуют себя уверенно и комфортно на своих рынках. У них уже создан «полный набор инструментов» для работы с рынком инноваций: инфраструктура, своя и партнёрская, где они проводят инновационные мероприятия и работают; гибкая и динамичная внутренняя культура, и высокие зарплаты, которые притягивают

лучшие кадры; собственные программы акселерации для фильтрации и интеграции стартапов и их технологий и корпоративные фонды, которые покупают стартапы регулярно. Они занимаются обогащением инновационной среды вокруг себя и совершенствованием своей внутренней экосистемы, открыто дают доступ к части своих разработок, проводят бесплатные мероприятия для сообщества, поддерживают исследования в различных направлениях прикладной науки.

Отметим, что, как во всем мире, так и в Азербайджане, активизируется представление финансовой отчетности в электронном виде для органов государственной статистики и налоговых органов, при этом увеличивается использование компьютерной техники и средств передачи данных по электронным каналам. Инновационная экономика воздействует на повседневное внедрение электронного документооборота в аудите и бухгалтерском учете, в том числе, на регистры бухгалтерского учета, создание первичных данных и представление финансовой отчетности по обязательным адресам в электронном виде для режима публикаций. Соответственно, в связи с внедрением инноваций во все сферы экономики и жизни общества предлагаются новые аспекты ведения аудиторской деятельности. К ним относятся:

- осуществление независимой проверки инновационной деятельности;
- анализ объектов инноваций и других элементов инновационной деятельности;
- исследование инновационного предпринимательства аудируемой организации.

Задачи использования электронных данных в системе бухгалтерского учета и аудита для составления многочисленных видов отчетности (статистическая отчетность, бухгалтерская, налоговая, представляемая в порядке надзора, отчетность и др.) вызывают потребность скорейшего освоения новых методов работы с ними. В связи с переходом Азербайджанской

экономики на этап инновационного развития перед бухгалтерским учетом и аудитом появляются новые задачи, решение которых требует изучения сложного производства машиностроения, микробиологии, нанотехнологий, полной переработки сырья и других исходных материалов. В бухгалтерском учете созревают вопросы отображения инвестиций с длительным сроком окупаемости и сопоставимости полученной прибыли с произведенными затратами по нескольким отчетным периодам. Согласно деятельности по производству разных видов продукции, развитие инновационных сфер нуждается в разработке и использовании новых приемов учета. Доктор экономических наук, профессор В.Т. Новрузов отмечает, что: «В Азербайджане разрабатывается концепция внедрения инноваций в системе аудита. Идет работа над «Инновационной концепцией», этот процесс завершится к концу текущего года. Концепция будет способствовать дальнейшему совершенствованию службы аудита. Для этого изучается зарубежный опыт» [5].

Таким образом, в нынешних условиях с ростом популярности международных стандартов финансовой отчетности, необходимость в новых знаниях увеличивается и они все направлены на результативность всемирной унификации:

- автоматизация бизнес-процессов дает ряд преимуществ — повышение точности учета и, соответственно, отчетности, снижение вероятности ошибок по вине человека, увеличение скорости подготовки отчетности, сокращение штата;
- появляются сложности, связанные с повышением требований к квалификации персонала при меньшем штате - это связано с тем, что количество рутинной работы при автоматизации снижается и увеличивается объем работы, требующей специальных знаний;
- автоматизация процессов учета и составления отчетности позволяет выбирать более сложные схемы построения холдингов и новых более рациональных схем ведения учета в индивидуальных организациях и пр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ким Н. В. Методологические и институциональные проблемы аудита. Дисс. д-ра экон. наук. Краснодар. 2008. 453 с.
2. Кравцова Е. Н. Инновационная деятельность предприятия // Креативная экономика. 2008. Том 2. № 6. С. 3-8
3. Сергеева Е. П. Автоматизация аудиторской деятельности // Научные Записки ОрелГИЭТ. 2010. №2. С. 398-401. URL : <https://orelgiet.ru/monah/83hg.pdf>
4. Тунина М. Н., Рюмина А. В. Пути совершенствования бухгалтерской отчетности в России // Инновационная экономика : перспективы развития и совершенствования. 2013. №3 (3). С. 199-202.
5. В Азербайджане разрабатывается концепция по внедрению инноваций в системе аудита. URL : <https://news.myseldon.com/ru/news/index/216227169>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kim N. V. Metodologicheskie i institucional'nye problemy audita. Diss. d-ra jekon. nauk. Krasnodar. 2008. 453 s.
2. Kravcova E. N. Innovacionnaja dejatel'nost' predprijatija // Kreativnaja jekonomika. 2008. Tom 2. № 6. S. 3-8
3. Sergeeva E. P. Avtomatizacija auditorskoj dejatel'nosti // Nauchnye Zapiski OrelGIJeT. 2010. №2. S. 398-401. URL : <https://orelgiet.ru/monah/83hg.pdf>
4. Tunina M. N., Rjumina A. V. Puti sovershenstvovanija buhgalterskoj otchetnosti v Rossii // Innovacionnaja jekonomika : perspektivy razvitija i sovershenstvovanija. 2013. №3 (3). S. 199-202.
5. V Azerbajdzhane razrabatyvaetsja koncepcija po vnedreniju innovacij v sisteme audita. URL : <https://news.myseldon.com/ru/news/index/216227169>.

Поступила в редакцию 19.03.2020.
Принята к публикации 29.03.2020.

Для цитирования:

Аскерова Ф.А. Стратегическое значение инноваций в аудите в современных условиях // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 89-93. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Askerova.pdf>